

ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ВІДМІННОСТЕЙ ХАРАКТЕРИСТИК СИНХРОННИХ І АСИНХРОНІЗОВАНИХ ТУРБОГЕНЕРАТОРІВ

Шевченко В.В., Потоцький Д.В.

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут», м. Харків

Розрахунки, виконані для різних по напрузі енергосистем, показали, що електростанції України повинні мати широкі діапазони регулювання реактивної потужності (РП) і забезпечувати підтримання в допустимих межах значення і частоту напруги при зміні як добових, так і сезонних навантажень, при зниженому електроспоживанні, при необхідності розвантаженні електричних мереж. Це вимагає зміщувати режим роботи синхронних турбогенераторів (СТГ) в область недозбудження, що негативно впливає на їх надійність роботи, сприяє руйнуванню осердь статорів. Тому в загальносвітовій практиці використовують заміну частини СТГ на асинхронізовані турбогенератори (АСТГ) на електростанціях з метою виключення задачі регулювання РП з СТГ. Незважаючи на більш високу ціну АСТГ в порівнянні з синхронними, заміна частини СТГ з відмовою від підключення шунтуючих реакторів до шин електростанції економічно виправдана. Це дає економію по витратах, оскільки подорожчання АСТГ в 1,5-2 рази менше витрат на установку та експлуатацію, наприклад, одного шунтуючого реактора 500 кВ, 180 МВА [1]. АСТГ не тільки повністю заміщає реактор на шинах станції для споживання РП, але й дозволяє безперервно і плавно регулювати РП. В даний час випускають дві модифікації АСТГ з симетричними (однаковими) обмотками збудження (ОЗ) і з несиметричними (основна і керуюча) ОЗ, які відрізняються допустимим діапазоном регулювання реактивної потужності та іншими характеристиками. Область допустимих режимів роботи АСТГ завжди відображають у вигляді P - Q діаграм, з яких встановлюють в якому діапазоні може змінювати реактивну потужність при фіксованому значенні активної потужності. Структура поздовжньо-поперечних ОЗ і наявність реверсивних збуджувачів в кожній ОЗ дають можливість в перехідних режимах оптимально орієнтувати МРС генератора з метою створення максимального гальмуючого електромагнітного моменту:

$$M \equiv P = \frac{U_{sN} \cdot E_{s0}}{x_d} \cdot \sin \theta + \frac{U_{sN} \cdot E_d}{x_d} \cdot \cos \theta \quad \text{та} \quad Q = \frac{U_{sN}^2}{x_d} + \frac{U_{sN} \cdot E_{s0}}{x_d} \cdot \cos \theta - \frac{U_{sN} \cdot E_d}{x_d} \cdot \sin \theta.$$

Регулювання формується у вигляді:

$$E_d = E_y \cdot \cos \theta - E_x \cdot \sin \theta, \text{ В} \quad \text{та} \quad E_q = E_y \cdot \sin \theta + E_x \cdot \cos \theta, \text{ В},$$

де E_x і E_y – задані закони регулювання. Із цих рівнянь маємо:

$$M \equiv P = \frac{U_{sN} \cdot E_y}{x_d}, \text{ Н} \cdot \text{м}; \quad Q = -\frac{U_{sN}^2}{x_d} + \frac{U_{sN} \cdot E_y}{x_d}, \text{ вар.}$$

Тобто для сучасних АСТГ можливе незалежне регулювання M і Q . Оскільки управління каналом напруги може здійснюватися незалежно від електромеханічного процесу хитань ротора, то можна підвищити якість регулювання напруги на шинах станції.

Література:

1. Лабунец И.А. Асинхронизированные турбогенераторы. Новые технологии в энергетике. – Москва: Изд-во РАО «ЕЭС России», 2002. – С. 139–144.

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)

Ministry of Education and Science of Ukraine
National Technical University
«Kharkiv Polytechnic Institute»
University of Miskolc (Hungary)
Magdeburg University (Germany)
Petrosani University (Romania)
Poznan Polytechnic University (Poland)
Sofia University (Bulgaria)

**ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА,
ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА,
ЗДОРОВ'Я**

Наукове видання

Тези доповідей
**XXIX МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ
MicroCAD-2021**

У п'яти частинах
Ч. II.

Харків 2021

**INFORMATION
TECHNOLOGIES:
SCIENCE, ENGINEERING,
TECHNOLOGY, EDUCATION,
HEALTH**

Scientific publication

Abstracts
**XXIX INTERNATIONAL
SCIENTIFIC-PRACTICAL
CONFERENCE
MicroCAD-2021**

In five parts
P. II.

Kharkiv 2021

ББК 73
I 57
УДК 002

Голова конференції: Сокол Є.І. (Україна).

Співголови конференції: Герджиков А. (Болгарія), Зарембу К., Лодиговські Т. (Польща), Радун С.М. (Румунія), Стракелян Й. (Німеччина), Ховарт З. (Угорщина).

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: тези доповідей XXIX міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2020, 18-20 травня 2021 р.: у 5 ч. Ч. II. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – 345 с.

Подано тези доповідей науково-практичної конференції MicroCAD-2021 за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок, які виконані викладачами вищої школи, науковими співробітниками, аспірантами, студентами, фахівцями різних організацій і підприємств.

Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів, фахівців.

Тези доповідей відтворені з авторських оригіналів.

ISSN 2222-2944

ББК 73

© Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
2021

ЗМІСТ

Секція 9. Електромеханічне та електричне перетворення енергії	4
Секція 10. Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці	54
Секція 11. Сучасні хімічні та харчові технології і матеріали, біотехнології та технології видобування і переробки паливних копалин	102
Секція 12. Сучасні технології в освіті	273
Секція 13. Застосування комп'ютерних технологій для вирішення наукових і соціальних проблем у медицині	295